

№5
27.08.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

WI-FI QURILMALARINING TARMOQ XAVFSIZLIGINI TAMINLASH USULLARI

Muxtarov Farrux Muxammadovich
PhD, TATU Farg'ona filiali

Tojidinov Azizbek Ilhomjonov o'g'li
TATU Farg'ona filiali talabasi

Annotatsiya: Wi-Fi simsiz tarmoqlarda xavfsizlikka har qanday kompyuter tarmog'ida e'tibor qaratish kerak. Hackerlik yo'li bilan osongina masofadan simsiz tarmoq trafiginini to'xtata oladi va parollar kabi ma'lumotlarni chiqaradi. Bunday xujumlarga qarshi kurashish uchun bir nechta Wi-Fi tarmog'i xavfsizlik texnologiyalari va usullari ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: WEP, WPA, TKIP, MAC- manzilni filtirlash, SSID.

WAYS TO ENSURE NETWORK SECURITY OF WI-FI INSTALLATIONS

Mukhtarov Farrukh Mukhammadovich
Candidate of Medical Sciences, Fergana branch of TATU

Tajidinov Azizbek Ilhomjon ugli
Student of the Fergana branch of TATU

Annotation: security in Wi-Fi wireless networks should be focused on any computer network. Through hacking, it can easily stop wireless network traffic through open air links and extract data such as passwords. Several Wi-Fi network security technologies and methods have been developed to combat hacking cells.

Keywords: WEP, WPA, MAC address filtering, SSID.

Kirish

Zamon rivojlangani sari texnologiyalarimiz ham rivojlanib bormoqda. O'z navbatida axborot almashinuvi ham 1837- yildan beri rivojlanib kelmoqda. Doimiy foydalanib kelayotgan internet tarmog'iga Wi-Fi qurilmalari orqali bog'lanish hozirgi kunda ancha qulay, ammo ko'psonli foydalanuvchilar bunday qurilmalardan foydalanishda xavfsizlik choralariga yetarlicha e'tibor qilmasligi mumkin. Tarmoqni himoyasiz qo'ysangiz, unga har kim ulanishi mumkin. Bu birinchi navbatda xavfli. Routeringizga keraksiz yuk bilan bir qatorda ulanish

tezligini pasaytiradi. Hozirgi kunda ko'plab dasturchilar Wi-Fi qurilmalarini buzish uchun turli xil dastur, ilovalar yaratmoqda. Shu tufayli oddiy insonlar ham kuchsiz Wi-Fi tarmoqlariga ulanib IP adresi orqali taqiqlangan saytlardan foydalanishi yoki shu dasturlar orqali bog'langan qurilmalarni kuzatishi mumkin. Bu maqola orqali Wi-Fi qurilmalarini xavfsizligini kuchaytirishni bir nechta usullarini ko'rib o'tamiz.

Wi-Fi (Wireless Fidelity) simsiz tarmoq sifatidir. Wi-Fi logotipi Wi-Fi Alliance kompaniyasining savdo belgisidir. Wi-Fi qisqartmasi ostida (inglizcha Wireless Fidelity iborasidan, so'zma-so'z "simsiz aniqlik" deb tarjima qilish mumkin) hozirda radiokanallar orqali elektron ma'lumotlar qurilmalari uchun standartlar ishlab chiqilmoqda. Asosiy Wi-Fi diapazonlari 2,4 gigagertsli (2412-2472 MGts), 5 gigagertsli (5160-5825 MGts) va 6 gigagertsli (5955-7115 MGts). Wi-Fi signali past yoki quvvatida ham millar quvvati uzatilishi mumkin, lekin oddiy Wi-Fi qurulmadan uzoq masofadagi Wi-Fi signalini olish uchun yuqori daromadli antenna (masalan, parabolik antenna Wi-Fi qurilmasi) kerak.

Wi-Fi tartibi kamida bitta kirish o'z ichiga oladi. Kirish o'zining tarmoq identifikatorini (SSID-xizmat to'plami identifikatori, Wi-Fi simsiz ulanish nuqtasining ramziy nomi bo'lib, uni tarmoqqa ulangan foydalanuvchilar yoki qurilmalar tomonidan boshqa nuqtalar orasida aniqlash uchun ishlatiladi.) maxsus signal paketlari yordamida har 100 Mbit / s tezlikda uzatadi. Tarmoq ID-ni bilib, SSIDga kirish mumkin. Bir xil SSIDga ega joyga kirish joyi qamrov zonasiga, qabul qilish signaliga asoslanib, ular orasidan belgilashi mumkin. Wi-Fi standartiga ulanish mezonlarini tanlashda to'liq erkinlik beradi.

Buning uchun, standart Wi-Fi simsiz ishlashini qurishning barcha xususiyatlarini tavsiflamaydi. Shu sababli, har bir uskuna ishlab chiqarishi bu muammoni o'ziga xos tarzda hal qiladi, u yoki bu nuqtai nazardan eng yaxshi deb hisoblagan narsalarni qo'llaydi. Buning uchun simsiz lokal tuzilmalarni qurish usullarini tasniflash zarurati tug'iladi.

- Kirish nuqtalarini yagona tizimga birlashtirish usuliga ko'ra bizni ajratib ko'rsatishimiz mumkin:
- Avtonom kirish nuqtalari (shuningdek, mustaqil, markazlashtirilmagan, aqlli deb belgilash)
- Kontroller nazorati ostiga kirish nuqtalari (shuningdek, "engil", markazlashtirilgan deb tuzatish)
- Nazoratchisiz, lekin avtonom emas

Wi-Fi qurilmasi xavfsizlik choralariga keladigan bo'lsak 1- navbata uning parol qismini murakkab qilish kerak. Bunda eng kamida 8ta (8-32) shtrix koddan iborat bo'lishi, maxsus belgilar: - @ \$ #! bo'sh joy qoldirmay, parol katta / kichik harflardan foydalanish "z" va "Z", har xil belgilar foydalangan holatda xavfsizlik choralarini ko'rish mumkin.

Xavfsizlik turi yoki autentifikatsiya, tarmoq autentifikatsiyasi, xavfsizlik, autentifikatsiya qilish usuli bir xil. Autentifikatsiya turi va shifrlash simsiz Wi-Fi tarmog'i uchun asosiy xavfsizlik sozlamalari hisoblanadi. To'rta himoya variant WEP, WPA, WPA2, WPA3 mavjud.

WEP (Simli Ekvivalent Maxfiylik) - 802.11 simsiz tarmoqlar uchun xavfsizlik algoritmi edi . 1997 yilda ratifikatsiya qilingan asl IEEE 802.11 standartining bir qismi sifatida joriy etilgan uning maqsadi an'anaviy simli tarmoqqa o'xshash ma'lumotlarning maxfiyligini ta'minlash edi . [1] 10 yoki 26 o'n oltilik raqamli (40 yoki 104 bit) kaliti bilan taniladigan WEP bir vaqtning o'zida keng qo'llanilgan va ko'pincha foydalanuvchilarga yo'riqnoma konfiguratsiya vositalari tomonidan taqdim etilgan birinchi xavfsizlik tanlovi bo'lgan. 2003-yilda Wi-Fi Alliance WEP Wi-Fi himoyalangan kirish (WPA) bilan almashtirilganini e'lon qildi . 2004 yilda to'liq 802.11i standarti (ya'ni WPA2) ratifikatsiya qilinishi bilan IEEE WEP-40 va WEP-104 ham eskirganligini e'lon qildi. Bu himoya qilishning birinchi va unchalik muvaffaqiyatli bo'lmagan usuli. Hujumchilar WEP bilan himoyalangan simsiz tarmoqlarga osonlik bilan kirish huquqini qo'lga kiritadilar. Ushbu rejimni yo'riqnoma sozlamalarida o'rnatishingiz shart emas, garchi u erda mavjud bo'lsa (har doim ham emas).

- WPA (Wi-Fi Protected Access) - 2000 yildan keyin simsiz kompyuter tarmoqlarini himoya qilish uchun Wi-Fi Alliance tomonidan ishlab chiqilgan uchta xavfsizlik sertifikat dasturidir. Alliance tadqiqotchilar oldingi tizimda, Wired Equivalent Privacy (WEP) da aniqlagan jiddiy kamchiliklarga javoban aniqladi bu ishonchli va zamonaviy xavfsizlik turi. WPA protokoli Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) ni amalga oshiradi. WEP simsiz ulanish nuqtalari va qurilmalariga qo'lda kiritilishi kerak bo'lgan 64 yoki 128 bitli shifrlash kalitidan foydalangan va o'zgarmaydi. TKIP har bir paketli kalitdan foydalanadi, ya'ni u dinamik ravishda har bir paket uchun yangi 128-bitli kalitni yaratadi va shu bilan WEP ga zarar etkazadigan hujumlar turlarini oldini oladi. WPA shuningdek , tajovuzkorning ma'lumotlar paketlarini o'zgartirishi va qayta jo'natishining oldini olish uchun mo'ljallangan.
- WPA2 - 2004 yilda ratifikatsiya qilingan WPA2 WPA ning yangi, takomillashtirilgan va yanada ishonchli versiyasi. AES CCMP shifrlashni qo'llab-quvvatlash mavjud. Sertifikatlash 2004 –yildan boshlangan. Ayni paytda, bu sizning Wi-Fi tarmog'ingizni himoya qilishning eng yaxshi usuli. Men foydalanishni maslahat beraman.

WPA3 2018-yil yanvar oyida Wi-Fi Alliance WPA3-ni WPA2-ga almashtirish sifatida e'lon qildi. Sertifikatlash 2018-yil iyun oyida boshlangan va 2020-yil iyulidan boshlab “Wi-Fi CERTIFIED” logotipiga ega bo'lgan qurilmalar uchun WPA3 qo'llab-quvvatlashi majburiy bo'lib kelgan. Yangi standart WPA3-Enterprise rejimida ekvivalent 192-bit kriptografik quvvatdan foydalanadi .

WPA3 standarti, shuningdek, oldindan ulashilgan kalit (PSK) almashinuvini bir vaqtning o'zida IEEE 802.11s bilan autentifikatsiya (SAE) almashinuvi bilan almashtiradi , natijada shaxsiy rejimda dastlabki kalit

almashinuvi yanada xavfsizroq bo'ladi. Wi-Fi Alliance shuningdek, WPA3 zaif parollar tufayli yuzaga keladigan xavfsizlik muammolarini yumshatishini va display interfeysi bo'lmagan qurilmalarni sozlash jarayonini soddalashtirishdi

WPA lar ikki xil bo'lishi mumkin:

- **WPA - Shaxsiy (PSK)** Autentifikatsiya qilishning odatiy usuli. Parolni (kalitni) o'rnatishingiz va undan keyin Wi-Fi tarmog'iga ulanish uchun foydalanishingiz kerak bo'lganda. Barcha qurilmalar uchun bitta parol ishlatiladi. Parolning o'zi qurilmalarda saqlanadi. Qaerda, agar kerak bo'lsa, uni ko'rishingiz yoki o'zgartirishingiz mumkin. Bu tavsiya etilgan variant.
- **WPA / WPA2 - korxon**a - asosan ofislarda va turli muassasalarda simsiz tarmoqlarni himoya qilish uchun ishlatiladigan yanada murakkab usul. Himoyaning yuqori darajasini ta'minlaydi. Qurilmani avtorizatsiya qilish uchun (parollarni chiqaradigan) RADIUS-server o'rnatilgandagina foydalaniladi.

Menimcha, biz autentifikatsiya usulini aniqladik. WPA2 - Shaxsiy (PSK) dan foydalanish uchun eng yaxshisi. Yaxshi moslik uchun, eski qurilmalarni ulashda muammolar yuzaga kelmasligi uchun siz WPA / WPA2 aralash rejimini o'rnatishingiz mumkin. Ko'pgina yo'riqchilar ushbu usulni sukut bo'yicha ishlatadilar. Yoki "Tavsiya etilgan" deb belgilangan.

TKIP va AES.

AES (ADVANCED ENCRYPTION STANDARD) dan foydalanishni tavsiya etamiz. Agar sizda AES shifrlashni qo'llab-quvvatlamaydigan eski qurilmalaringiz bo'lsa (lekin faqat TKIP) va simsiz tarmoqqa ulanishda muammolar yuzaga kelsa, "Avtomatik" ni o'rning. TKIP (TEMPORAL KEY INTEGRITY PROTOCOL) shifrlash turi 802.11n rejimida qo'llab-quvvatlanmaydi.

Har qanday holatda, agar siz qat'iy WPA2 - Shaxsiy (tavsiya etilgan) ni o'rnatgan bo'lsangiz, unda faqat AES shifrlash mavjud bo'ladi.

TP-Link uchun batafsil ko'rsatmalarni bu erda topishingiz mumkin. Boshqa routerlar uchun ko'rsatmalar:

- D-Link-da Wi-Fi tarmog'ining xavfsizligini va parolni sozlash
- Tenda routerlarida simsiz xavfsizlik
- Totolink uchun ko'rsatmalar: autentifikatsiya qilish usuli va parolni o'rnatish

Agar siz ushbu sozlamalarning barchasini yo'riqnomaingizda qaerdan topishni bilmasangiz, sharhlaringizga yozing, men taklif qilishga harakat qilaman. Faqat modelni ko'rsatishni unutmang.

Eski qurilmalar (Wi-Fi adapterlari, telefonlar, planshetlar va boshqalar) WPA2 - Shaxsiy (AES) ni qo'llab-quvvatlamasligi sababli, ulanish bilan bog'liq muammolar bo'lsa, aralash rejimni (Avtomatik) o'rning.

Parolni yoki boshqa himoya parametrlarini o'zgartirgandan so'ng, qurilmalar tarmoqqa ulanishni xohlamasligini tez-tez sezib turaman. Kompyuterlarda "Ushbu kompyuterda saqlangan tarmoq sozlamalari ushbu

tarmoq talablariga mos kelmaydi" xatosi bo'lishi mumkin. Qurilmadagi tarmoqni o'chirishga (unutishga) urinib ko'ring va qayta ulang.

Xulosa

Ijtimoiy hayotda fo'y dalanilayotgan qurilmalarimizda oqilona va xavfsizligiga etibor berish zarur. 2022- yilgi dunyo bo'ylab statistikalariga ko'ra kuniga 64% kompaniyalar tarmoqni buzib kirish orqali daromatlarini yo'qotadi, 200 milliondan ortiq odamlarning shaxsiy tarmoqlari buzub kiriladi. Shuning uchun o'zimizning shaxsiy tarmoqlarimizning xavfsizligiga alohida etibor qaratmoqligimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dadakhon, T., & Sabohat, A. (2022). Developing Creative Thinking through Primary School Students Solving Problems. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 6, 71-76.
2. Dadakhon, T. (2022). Factors that Review Students' Imagination in the Educational Process. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 5, 551-557.
3. Igamberdiyev X.Z. - Toshkent davlat texnika universiteti "Boshqarishda axborot texnologiyalari" kafedrası professorı, texnika fanlari doktori; Ahmedova O.P. - "Unicon.UZ" DUK, Kriptografiya ilmiy-tadqiqot bolim i boshlig'i, t.f.n.
4. G'aniyev S.K, Karimov M.M, Tashiyev K.V. (2017) Axborot xavfsizligi Muharrir: Sh.Aliyeva Tex. muharrir: M.Holmuhamedov
5. Зокиров, С. И., & Абдурахимов, Д. Р. (2019). Исследование производственных характеристик фотоэлементов с использованием фототермогенератора селективного излучения. приоритетные направления научных исследований, 58-63.
6. Mamadalieva, L.K. & Zokirov S.I. (2019). Automation problems of finding the optimal coordinates of a photocell in a selective radiation photothermogenenerator. *IJARSET*, 6(9), 10931-10936.
7. Khasanboyevich, K. J., & Ugli, Z. S. I. (2022). Software Technologies for Research and Development of Linguistic Models. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(5), 314-320.
8. Kasimakhunova, A., & Atajonova, S. (2021). Use of innovative learning methods in the classes on the subject: "Theory of automatic control".

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.